

Fortificación de leche y derivados lácteos

Juan Sebastián Ramírez-Navas*; Aida Rodríguez de Stouvenel

Grupo de Investigación Ingeniería de Procesos Agroalimentarios y Biotecnológicos - Escuela de Ingeniería de Alimentos
Universidad del Valle. Meléndez, Cali, Colombia - *juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

La fortificación o enriquecimiento de alimentos se define, de acuerdo al Codex Alimentario⁽¹⁾, como *"la adición de uno o más nutrientes esenciales a un alimento, tanto si está como si no está contenido normalmente en el alimento, con el fin de prevenir o corregir una deficiencia demostrada de uno o más nutrientes en la población o en grupos específicos de la población"*. El estado nutricional es uno de los factores importantes para determinar el desarrollo y la productividad de la población. Las deficiencias de vitaminas y minerales afectan especialmente a madres y niños en áreas rurales y marginales, debido al consumo insuficiente de alimentos ricos en estos nutrientes, a infecciones recurrentes y a síndromes de mala absorción⁽²⁾. Se consideran tres grandes deficiencias nutricionales como problemas de salud pública: los trastornos por carencia de yodo, la deficiencia de vitamina A y la deficiencia de hierro⁽³⁾. Estas deficiencias se presentan en todo el mundo debido a la estructura de la alimentación moderna, con un gran consumo de calorías vacías (grasa y azúcar) que limita el consumo de uno o varios nutrientes esenciales de la dieta^(4,5).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 254 millones de niños sufren de deficiencia clínica y marginal de vitamina A y 1000 millones de personas sufren de deficiencia de yodo⁽⁶⁾; 1.620 millones de personas (aproximadamente 24,8% de la población mundial) sufren de anemia⁽⁷⁾, que afecta principalmente a niños y a mujeres embarazadas⁽⁸⁾. Pradilla⁽⁹⁾ señala que, lamentablemente, se habla sólo de anemia ferropénica, medida en hemoglobina, cuando existen otras anemias producidas por deficiencia de Zn, Vitamina A, Ácido Fólico y Vitamina B12, entre otras, con el mismo o mayor impacto sobre la salud pública. Se ha establecido que cerca del 50% de la anemia es causada por la deficiencia de hierro⁽¹⁰⁾. En Colombia más del 40% de la población sufre de algún tipo de anemia⁽¹¹⁾.

Desde finales de los años '90 se ha incrementado la oferta de alimentos y productos funcionales y

nutracéuticos, entre ellos los enriquecidos y fortificados⁽⁶⁾. La fortificación de alimentos es diferente a otros programas que involucran la adición de nutrientes^(3,12-17). Es un programa de intervención nutricional con una meta definida, que espera ayudar a prevenir la deficiencia nutricional en poblaciones en riesgo, aumentando la ingesta de vitaminas y minerales de importancia para la salud pública, y mejorando el estado nutricional de las personas, de forma continua y autosostenida.

Entre los principales alimentos utilizados como vehículos para la fortificación se encuentran: la sal, las harinas de cereales (trigo, maíz y avena, entre otros), el azúcar, el arroz, leche y sus derivados, y los condimentos, varios de ellos empleados en programas de fortificación obligatoria. En el caso del queso, la fortificación que se realiza es voluntaria, únicamente Noruega tiene legislación para la fortificación de queso⁽¹⁸⁾.

Etapas previas a la fortificación

El Codex Alimentario señala que "...los tipos y cantidades de nutrientes esenciales que han de añadirse y los alimentos que han de enriquecerse dependerán de los problemas nutricionales concretos que hayan de corregirse, de las características de las poblaciones a las que se destinan y de los modelos de consumo de alimentos de la zona"⁽¹⁾. La fortificación conlleva varias etapas previas⁽¹⁹⁾ que se detallan a continuación:

Selección del alimento

"El alimento seleccionado como vehículo para el nutriente o los nutrientes esenciales deberá ser consumido por la población expuesta a riesgo"⁽¹⁾. Adicionalmente, debe ser inerte con el o los nutrientes seleccionados. Los productos lácteos, al igual que los cereales y derivados de ellos, son considerados como vehículos adecuados para ser fortificados con micronutrientes⁽²⁰⁾. Aun así, la fortificación de leche y sus derivados entraña diferentes dificultades propias de la compleja composición de estos alimentos, tales como oxidación catalítica de las grasas, vitaminas y aminoácidos, disminución del valor biológico del alimento, formación de depósitos (en productos líquidos), disminución de la biodisponibilidad, disminución significativa de la absorción, cambios en las características sensoriales del alimento, etc.^(15,21). Con investigaciones exhaustivas se puede obtener productos lácteos fortificados que beneficien a la población.

Selección del compuesto

"El nutriente esencial deberá estar presente en concentraciones que no den lugar a una ingestión excesiva o

insignificante del nutriente esencial añadido, considerando las cantidades derivadas de otros alimentos de la dieta"⁽¹⁾. El Código Alimentario Argentino (Art. 1363, Res. 1505, 10.08.88)⁽²²⁾, reporta que el alimento fortificado deberá aportar entre 20 y 100% de los requerimientos diarios. Kleiman *et al.*⁽²³⁾ indican que se entiende por "alimento fortificado" aquel al cual se le han agregado vitaminas y/o sustancias minerales naturalmente contenidas en el alimento, cuando aporte por porción entre el 15 y 50% de la IDR (Ingesta Diaria Recomendada).

Es conveniente tener claridad e identificar el compuesto que tenga el mayor potencial de absorción y que, al ser agregado a un nivel apropiado, no produzca ningún cambio sensorial inadmisibles en el alimento fortificado o el producto final cocinado. Esto obliga a contar con información sobre la aceptabilidad sensorial después de la fortificación, al final del período máximo de almacenamiento normal y después de procesar o cocinar el producto final.

Los derivados lácteos pueden ser fortificados con vitaminas (β -Caroteno, A, D, E, B1, B2, B6, C, Niacina, Ácido Fólico, B12, etc.) y minerales (Hierro, Calcio, etc.)⁽⁶⁾. También se pueden emplear ácidos grasos, probióticos y prebióticos.

Optimización de la absorción

Se realiza con el objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales, de ser posible mediante la adición de promotores de la absorción o la eliminación o disminución de los inhibidores. En el caso la leche y sus derivados, la lactosa, el ácido ascórbico y la Vit. A son promotores de la absorción de hierro, mientras que el calcio, la caseí-

Cumplimos 20 años desarrollando Colores en la Industria Alimenticia

	COLORANTES NATURALES	COLORANTES SINTETICOS
<ul style="list-style-type: none">Polvos HidrosolublesMezclas - Soluciones - PastasCertificados FDALucas en PolvoDispersiones Oleosas y AcuinasCertificadas FDA		

ADICOL S.A. - Panamá 4224 - Munro (B1605EDX) Pdo. Vte. López - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: [54 11] 4756-8001 - Fax: [54 11] 4756-7711 - color@adicol.com.ar - www.adicol.com.ar

na y los folatos son inhibidores de la absorción del hierro y el zinc⁽²⁴⁾. Gaitán *et al.*⁽²⁵⁾ señalan que el efecto del calcio sobre la biodisponibilidad del hierro es dosis dependiente, esto es, sin efecto a dosis menores a 40 mg de Ca y sin aumento luego de los 300 mg de Ca; la biodisponibilidad del hierro disminuye hasta en un 50%.

Niveles de fortificación

Luego de seleccionar el compuesto más apropiado para fortificar un vehículo alimentario específico, el paso siguiente es la determinación del nivel apropiado que ha de agregarse, lo cual es importante para tener un programa eficaz de fortificación. No se ha alcanzado aún ningún consenso en cuanto a los niveles específicos de fortificación para los diferentes compuestos que se estudian actualmente. El Codex⁽¹⁾ señala que es competencia de las autoridades de cada país definir los niveles de fortificación de los alimentos.

Compatibilidad tecnológica con el vehículo alimentario

Los principales puntos a analizar en relación al proceso tecnológico son:

- La necesidad de conocer el período máximo de almacenamiento y sus compuestos finales.
- La compatibilidad de los niveles de fortificación a partir de diferentes compuestos en distintas matrices alimentarias.
- Las condiciones climáticas y pautas de consumo del país de que se trate antes de tomar una decisión sobre la receta final para la fortificación de alimentos.

Comparación de costos

Los compuestos más apropiados para la fortificación de un vehículo alimentario específico son aquellos que brindan la proporción más alta de la ingesta nutricional recomendada prevista, poseen un alto grado de biodisponibilidad, con un alto porcentaje de absorción, sin causar cambios sensoriales en el alimento y que presenten el costo más bajo. El cálculo del costo de la fortificación debe incluir la relación costo/beneficio: costo de mantener una deficiencia en relación al beneficio de eliminarla de la población.

Tecnología aplicada a la fortificación

La tecnología aplicada en la fortificación de alimentos es un tema complejo. En la actualidad hay distintas metodologías en uso, por lo que la elección del procedimiento depende del nutriente y del alimento. Es importante conocer cada una de las tecnologías con el fin de determinar la posibilidad de adaptación en la

fortificación de derivados lácteos. Básicamente existen cuatro metodologías para la fabricación de productos fortificados o enriquecidos: 1) Ingeniería genética, 2) Técnicas en cultivo y cría, 3) Incorporación a granel, y 4) Ingeniería de matrices (impregnación atmosférica y al vacío)⁽²⁶⁾. En el caso de los lácteos, las más adecuadas son las dos últimas. Una metodología adicional es la fabricación de quesos por concentración de sólidos y la posterior adición del fortificante. A continuación se describen estas técnicas.

Incorporación a granel

Es la tecnología más utilizada en los programas de fortificación y enriquecimiento. En general, implica la obtención de una mezcla homogénea que contiene los nutrientes a adicionar en las cantidades deseadas. Las cantidades agregadas dependerán en gran medida de la fase del procesamiento seleccionada para la adición, pues siempre se deberán tomar en consideración todos aquellos factores de industrialización capaces de causar pérdidas de los nutrientes incorporados, tales como tratamientos térmicos, operaciones mecánicas, procesos de enfriamiento que reduzcan la disolución de la premezcla en el producto, etc.⁽²⁶⁾

Ingeniería de matrices - Impregnación a vacío

La técnica de impregnación a vacío (IV) permite incorporar cualquier ingrediente en un producto poroso, modificando su composición y propiedades fisicoquímicas, para otorgarle cualidades que incrementen su cali-

dad y le proporcionen cierta estabilidad. El proceso ha sido descrito a través de la acción del mecanismo hidrodinámico (HDM), como un proceso de transporte de materia en un sistema sólido poroso-líquido⁽²⁶⁾. Las ventajas de esta técnica en la fortificación de quesos son: 1) rápidas cinéticas de transferencia de masa, 2) mayor ganancia de solutos en tiempos cortos, y 3) conservación del sabor y aroma del producto fresco, al permitir trabajar a bajas temperaturas sin incrementos importantes de tiempo de proceso.

En el caso de los quesos, la impregnación a vacío se ve afectada por varios factores:

- La relación solución de nutrientes-composición del queso.
- La estructura de la matriz proteica del queso (tamaño y distribución de espacios intersticiales).
- El tiempo de relajación de la matriz sólida, que depende de las propiedades mecánicas del queso.
- La velocidad de flujo del gas y del líquido durante la acción del HDM, que a su vez depende de la estructura del tejido y de la viscosidad de la disolución.
- El tamaño y forma del queso.

Esta técnica presenta interesantes posibilidades para fortificar, principalmente, quesos de pasta dura (madurados).

Concentración de proteínas

A finales de los años '60 se desarrolló el sistema MMV⁽²⁷⁾ para la elaboración de quesos de pasta blanda a partir de leche concentrada por ultrafiltración (UF). Esta técnica puede ser aplicada para fortificar quesos. Según el método MMV, el queso se elabora a partir de leche de vaca estandarizada (>3% de grasa), que es pasteurizada mediante un intenso tratamiento térmico que provoca la desnaturalización de las proteínas séricas. Inmediatamente después de la pasteurización, la leche se concentra por UF hasta obtener en el retenido el factor de concentración necesario. El retenido es sometido a un nuevo tratamiento térmico y en seguida se procede a la elaboración de los quesos. Para ello se enfría el retenido hasta alcanzar la temperatura de coagulación (30-32°C), se añade sal y cuajo y se lleva a cabo la coagulación de las proteínas en los propios envases de comercialización, durante 40-45 minutos. Transcurrido este tiempo, los quesos se almacenan a temperatura de refrigeración (4-2°C) hasta su comercialización y consumo. De por sí, éste es un queso enriquecido, ya que las proteínas de suero de la leche quedan incorporadas en él, dándole un elevado valor biológico. La etapa de adición de sal y cuajo, en este proceso, es el momento óptimo para realizar el enriquecimiento con nutrientes esenciales. Este es un producto que podría presentar interesantes posibilidades para ser fortificado con vitaminas.

Conducción de fluidos

Mangueras industriales

Acoples rápidos

Sistema de cierre a palanca. Fabricados en acero inoxidable 316, polipropileno, bronce y aluminio, todos los modelos en stock.

MASTER FLUID: Manguera apta para la succión y entrega de leche, productos lácteos, alimentos grasos y no grasos. Posee espiral de Nylon, **inabollable**.

MILKFLEX: Manguera especialmente fabricada para succión y entrega de leche, productos lácteos y alimentos líquidos no grasos. Aprobada por FDA.

VAPORE 17: Para transferencia de vapor en procesamiento de productos y equipos de limpieza. Muy utilizada en frigoríficos. Posee como refuerzo dos trenzas de acero de alta tenacidad.

VAPOR 7: Manguera apta para transferencia de vapor y agua caliente, para la limpieza en el procesamiento de la carne, fabricación de papel e industrias lácteas.

Mangueras Industriales construidas con componentes fabricados según normas DM 21/03/1973 y FDA sección 21 art. 177.2600. Cumplen o superan los requisitos de la norma sanitaria estadounidense 3A Clase II y de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).

Camarones 4061/63-(1407) - Buenos Aires
Argentina - Telefonos 4648-1551 - 4568-4936
E-mail: ventas@industrialsdica.com.ar
Catálogo on line: www.industrialsdica.com.ar

Figura 1 - Diagrama de flujo de la fortificación de leche fluida

Leche fortificada

La tecnología para enriquecer la leche es muy sencilla. Todas las vitaminas y minerales que pueden ser añadidos a la leche están disponibles en forma de polvo. Las vitaminas liposolubles se encuentran disponibles en forma líquida. Para adicionarlos a la leche se prepara una premezcla, que es una mezcla homogénea de la cantidad deseada de fortificantes (vitaminas y minerales) y una pequeña cantidad del alimento a ser fortificado. Al adicionar la premezcla al volumen total de leche se debe homogenizar correctamente los micronutrientes en el producto final. A manera de ejemplo se presentan los diagramas de flujo de la fortificación de leche fluida y leche en polvo (Figuras 1 y 2).

Las investigaciones realizadas para otorgarle atributos funcionales a la leche y sus derivados se pueden agrupar en lácteos enriquecidos con: 1) ácidos grasos, 2) probióticos y prebióticos, 3) proteínas y péptidos bioactivos, y 4) vitaminas y minerales. A continuación se presentan dos casos interesantes de fortificación de leche:

Con vitamina D. Bernard-Jean Antoine Marfan (1858-1942) que realizó los primeros tratamientos para el raquitismo, señalaba que la alimentación adecuada era lo prioritario, o utilizar la alimentación artificial (leche de vaca) especialmente en el primer año de vida. En el Reino Unido en 1923, basados en los estudios de

Marfan, se empezó a fortificar leche con vitamina D para prevenir raquitismo, esta estrategia fue seguida en 1931 por Estados Unidos. Actualmente, son casos muy particulares los que se presentan de raquitismo en estos países^(6, 12, 28-34). En el caso de las zonas tropicales se dispone de luz solar todo el año lo que permite prácticamente satisfacer las necesidades de vitamina D.

En la actualidad, la fortificación de la leche líquida con vitaminas A y/o D es obligatoria en varios países (Brasil, Guatemala, Honduras, Malasia, México, Filipinas, EE.UU. Venezuela, etc.). Entre los productos más utilizados para fortificar leche líquida están: vitaminas A, C, D y E, hierro y calcio.

Con fluor. El pediatra suizo Ziegler en 1953 propuso el uso de leche fluorada como posible medio de prevención de caries dental en Winterthur, donde la enfermedad era un problema de salud pública⁽³⁵⁾. Desde entonces se han investigado las características de la leche para inhibir la caries dental en los programas comunitarios de prevención dental. Países como Bulgaria, Chile, Rusia y Gran Bretaña ya han establecido legislación que podría servir de ayuda para implementar las pautas de fluoración de leche en otros países o regiones.

En Chile, la caries dental es un problema de salud pública, 84,67% de los niños de entre 6 a 8 años y un 84% de la población de 12 años presentan esta

enfermedad. En 2000 inició su Programa de Fortificación de Leche con Flúor para beneficiar a cerca de 180 mil escolares, a quienes se les reemplazó el gel fluorurado por leche fluorurada. El primer seguimiento clínico al programa, efectuado en noviembre de 2003, determinó que la caries disminuyó entre un 25 y 30% en los niños adscritos al Programa de Alimentación Escolar (PAE), en relación con la línea de base. El flúor permite concentraciones de 0,65mg de fluoruro como monofluor fosfato de sodio (MFP) por 200ml de leche. En esta proporción, con sólo un vaso de leche al día tras un período de tres a cuatro años de consumo se comienza a observar la disminución de caries⁽³⁶⁾.

Yogurt fortificado

Los reportes de estudios de fortificación de yogures son diversos. Principalmente se ha centrado la fortificación en la adición de pro y prebióticos, aunque también se encuentran trabajos que informan sobre la fortificación con minerales y vitaminas.

Con vitaminas. Ilic *et al.*⁽³⁷⁾ fortificaron yogurt bajo en grasa, natural y con sabor a frambuesa, con diferentes formas comerciales de vitaminas A y C, en condiciones reales de producción, logrando mínimas modificaciones del pH, la acidez y las características sensoriales. Reportan que la composición de ambas vitaminas disminuyó gradualmente en el yogurt fortificado, durante seis semanas de almacenamiento a 3°C, sin embargo, un nivel de enriquecimiento de 10.000 UI de vitamina A y 300 mg de vitamina C por cada 227g de yogurt natural o con sabor, provee por lo menos el 100% de la cantidad diaria recomendada en EE.UU.

Con minerales. Hekmat *et al.*⁽³⁸⁾ fortificaron yogures con hierro. Emplearon *Lactobacillus delbruckii* ssp., *L. bulgaricus* y *Streptococcus thermophilus* como cultivos iniciadores. Reportan que después de un día de almacenamiento el conteo fue de $7,0 \times 10^8$ ufc/ml en yogures descremados fortificados con hierro, similar al conteo de yogures sin fortificar. También informan que la cuenta se

redujo después de 30 días de almacenamiento. No detectaron un aumento en la oxidación química. El panel de consumidores no detectó diferencias en la apariencia, sensación en la boca, el sabor o la calidad global entre los yogures fortificados con sabor y sin fortificar.

Con fibra dietética. Ruiz Rivera *et al.*⁽³⁹⁾ señalan que la formulación del yogurt con prebióticos mejora la viabilidad del *Lactobacillus acidophilus* y del *L. casei* durante el almacenamiento en condiciones de refrigeración, especialmente en presencia de inulina. Fernández-Garía *et al.*⁽⁴⁰⁾ indicaron que la adición de fibra de avena mejora el cuerpo y la textura del yogurt sin azúcar, pero disminuye la calidad del sabor. Aportela-Palacios *et al.*⁽⁴¹⁾ estudiaron el efecto de la adición de salvado de trigo (natural y tostado) y calcio sobre la calidad del yogurt. Observaron que, en comparación con el yogurt natural, al aumentar la fibra y el contenido de calcio aumentó la consistencia, disminuyó la sinéresis y el pH fue mayor. Staffolo *et al.*⁽⁴²⁾ reportaron que yogurt enriquecido con inulina mantuvo estable el color, el pH y la actividad de agua, además de no experimentar sinéresis durante el almacenamiento, y señalaron que las cualidades sensoriales no eran perceptiblemente diferentes de las del yogurt control y de los yogures que contenían otras fibras como trigo o bambú.

Roberto Miguel Vigna

IMPORIADOR-EXPORTADOR Reg. N° 26.155/63

FÁBRICA DE MOLDES PLÁSTICOS
PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS

MATRICERÍA SIN CARGO

Modelos y Registros Industriales N° 57.994

Patente de Invención N° 249.778

ADMINISTRACIÓN: Riobamba 1535 - FÁBRICA: Bv. Seguí 4050
(2000) Rosario - Argentina - Telefax: (0341) 481-1815

robertovigna@gmail.com - www.rvigna.freezerservers.com.ar

Set de Multimoldes 2000: Compuesto por bandeja porta moldes con tres canalatas para desuare. Lámina perforada sobre dicha bandeja, multimoldes ensamblados para aplicar sobre la misma y bandeja llenadora que va sobre los moldes. Estos mismos sirven para queso de vaca, cabra y oveja.

Patente en trámite.

Quesos fortificados

El queso es el alimento que más lentamente se ha incorporado a la carrera funcional. En el mundo, la industria quesera ha crecido 3% en los últimos años. Los dos grandes centros productores y consumidores son la Unión Europea y Estados Unidos, con registros de consumo anual per cápita de 17 y 14 kg, respectivamente. En Colombia el consumo es de casi 1 kg per cápita, en aumento, con una producción, al 2001, de más de 52.500 ton⁽⁴³⁾. De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera del 2007⁽⁴⁴⁾ el 49% de los quesos consumidos en el Colombia son quesos blandos, tales como Queso Molido Nariñense, Quesito Antioqueño, Queso Amasado, Queso Campesino, entre otros, y representa 30.388,44 Ton/año. Si el incremento en el consumo continúa, el queso podría ser un interesante vehículo para la fortificación con nutrientes esenciales.

Con micronutrientes. Se han realizado varios estudios para fortificar queso (blanco suave, Ras, Mozzarella, Cheddar, Edam), con minerales (hierro, calcio, magnesio) y vitaminas (A, C, D). Entre los compuestos utilizados en estos desarrollos se encuentran ácido ascórbico (vitamina C), caseinato de hierro, citrato ferroso, citrato férrico amoniacal, cloruro férrico, cloruro ferroso, cloruro de magnesio, complejo hierro-proteínas de suero, ferripolifosfato-proteínas de lactosuero, gluconato de hierro, hierro electrolítico, palmitato (vitamina A), sulfato ferroso. Dependiendo el tipo de queso, del proceso y de las condiciones tecnológicas, cada uno de estos estudios han presentado interesantes resultados.

Con Hierro. Sadler *et al.*⁽⁴⁵⁾ señalan que el tratamiento térmico durante el proceso de fabricación del queso es un factor importante que influye en la retención de hierro en la matriz proteica. Adicionalmente, informan que 100 g de queso Cottage fortificado con citrato férrico amoniacal proporciona un tercio de la IDR de hierro para una mujer adulta. Zhang *et al.*⁽⁴⁶⁻⁴⁹⁾ demostraron

que es posible fortificar queso Cheddar (40-50 mg Fe/kg de queso) con complejo ferripolifosfato-proteínas de lactosuero, complejo Fe-caseína y cloruro férrico sin afectar la calidad del producto final. Rice *et al.*⁽⁵⁰⁾ indican que en quesos de pasta hilada conforme se incrementa la cantidad de hierro se incrementa ligeramente la viscosidad aparente. Jackson y Lee⁽⁵¹⁾ informan que se obtienen las mejores cualidades organolépticas en queso Harvati fortificado cuando el hierro empleado es microencapsulado en microcápsulas recubiertas de estearina.

Con Vitaminas. Sweeny *et al.*⁽⁵²⁾ reportaron altos porcentajes de retención de vitamina C y vitamina A en queso Cottage bajo condiciones de almacenamiento refrigerado. Además indican que es posible proveer con este queso, por lo menos, el 25% de la RDA. Banville *et al.*⁽⁵³⁾ encontraron que el método de fortificación de queso Cheddar con vitamina D no afecta significativamente la composición del queso (proteína, grasa, humedad y sal); la recuperación de la vitamina D es alta cuando se la emplea encapsulada en liposomas, y la concentración de vitamina D se mantiene estable hasta después de cinco meses de maduración. Upreti *et al.*⁽⁵⁴⁾ reportan que no se producen pérdidas de vitamina D3 durante la elaboración y almacenamiento de queso procesado fortificado, pero sí cuando se hornea el queso.

Con pro y prebióticos (quesos funcionales). En la tabla 1 se presenta un resumen de varios estudios en los que se adicionan pro y prebióticos a diferentes tipos de queso. Es posible observar que el mayor tiempo alcanzado de sobrevivencia del probiótico es el reportado por Gardiner *et al.*⁽⁵⁵⁾ para queso Cheddar adicionado con *Enterococcus faecium*, almacenado a 8°C durante 450 días, además de ser el conteo más alto obtenido en relación a los demás trabajos.

Con proteínas y péptidos bioactivos. Las ventajas de incorporar proteínas del lactosuero en el queso son diversas, entre ellas, el incremento en el valor nutricional y en el rendimiento (especialmente en los quesos bajos en grasa) y la mejora en las características sensoriales. Se tiene evidencia de que los cambios texturales no son negativos, e incluso podría presentarse una oportunidad de crear productos innovadores. Las proteínas del lactosuero se logran retener por aplicación de altas temperaturas con el fin de interactuar con las caseínas o por recuperación con membranas con el fin de reducir la fase acuosa. En forma alternativa, las proteínas del suero pueden ser recuperadas del lactosuero por ultrafiltración para que puedan agregarse después de un trato especial (es decir, particulación) o reciclarse en la leche destinada a la elaboración del queso⁽⁶⁵⁾.

Tabla 1 - Quesos funcionales

Tipo	Probiótico	Prebiótico	Cuento, [ufc/g]	TS, [días]	MD	Referencia
Cottage	<i>B. infantis</i>			10 a 15	No	(56, 57)
Queso para untar bajo en grasa	<i>B. bifidum</i> inmovilizado en alginato de calcio		1x10 ⁸	4	-	(58)
Queso crema bajo en grasa	<i>Lb. casei</i>	Inulina	1x10 ⁷	15	No	(59)
Cheddar	<i>Lb. acidophilus</i>		> 10 ⁸ ufc/mL	35	No	(60)
	<i>Lb. acidophilus</i>	Goma de algarrobo	> 10 ⁸ ufc/mL	70	No	
Cheddar	<i>Lb. acidophilus</i> y <i>B. bifidum</i>			45	Si	(61)
Cheddar	<i>B. bifidum</i>		1,4 a 2,6 x 10 ⁷	168	No	(62)
	<i>B. bifidum</i>	K carragenina	1,4 a 2,6 x 10 ⁷	168	No	
Cheddar	<i>C. Faecium</i>		1 x 10 ⁸	450	-	(55)
Gouda bajo en grasa	<i>Lb. paracasei</i> subsp. <i>paracasei</i>		1 x 10 ⁸	450	No	(63)
Gouda semidescremado	<i>Lb. paracasei</i> ssp	Inulina	1 x 10 ⁸	71	No	(64)

TS: tiempo de sobrevivencia
MD: modificaciones sensoriales

Fuente: elaboración propia

Delisle *et al.*⁽⁶⁶⁾ encontraron que la incorporación de proteínas de lactosuero durante la fabricación del queso no afecta la biodisponibilidad del calcio, los altos niveles de grasa mejoraran su absorción, y el nivel de resorción ósea se retrasa. Lebeuf *et al.*⁽⁶⁷⁾ indican que las proteínas de lactosuero en forma nativa o desnaturalizada pueden ser incorporadas por tres métodos: 1) concentración de leche mediante ultrafiltración (UF), 2) tratamiento térmico de la leche para desnaturalizar las proteínas de suero y formar complejos con la caseína, y, 3) desnaturalización de las proteínas de suero antes de ser añadidas a la leche de fabricación para queso. Yun *et al.*⁽⁶⁸⁾ señalan que al enriquecer queso Mozzarella con leche en polvo baja en grasa, la proporción de caseína se mantiene constante, el nivel de nitrógeno soluble se incrementa durante el almacenamiento, la firmeza tex-

tural y la viscosidad del queso derretido aumentan, y se aprecian cambios mínimos en el color.

Conclusiones

Al fortificar leche o derivados lácteos se complementan sus características nutritivas, incrementando su funcionalidad y beneficios sobre la salud. Aunque el conocimiento sobre las modificaciones químicas, físicas, sensoriales y funcionales debidas a la fortificación se ha mejorado en los últimos años, sigue siendo incompleto.

Se necesitan más estudios para comprender los cambios producidos por la fortificación en los diferentes compuestos de la leche y derivados lácteos. Por otra parte, los estudios nutricionales son necesarios para conocer el efecto real sobre la salud humana.

desinmec
Ingeniería

- Desarrollos de Máquinas y Equipos Especiales para Industrias Alimenticia, Frigorífica y Farmacéutica.
- Asesoramiento, Diseño y Fabricación a medida.
- Entregas Llave en Mano, servicio Pre y Post Venta.

Puerto Industrial, Ruta Prov. N°5 Km 27,7. C.P. (3017) San Carlos Sud
Piso de Santa Fe - Argentina. Tel/Fax: (54-3404) 420782 - 423181
E-mail: desinmec@desinmec.com www.desinmec.com.ar

Referencias bibliográficas

1. CAG/GL. Principios generales para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos. Codex alimentarius; 1987.
2. Daza CH. Malnutrición de micronutrientes. Estrategias de prevención y control. Colombia Médica. 2001;32(2):95-8.
3. Wirakartakusumah MA, Hariyadi P. Technical aspects of food fortification. Food and Nutrition Bulletin. 1998;19(2):101-8.
4. Hercberg S, Rouaud C, Dupin H. Evolution de la consommation alimentaire en France et dans les pays industrialisés. Nutrition et Santé Publique. Paris: Technique et Documentation - Lavoisier; 1985. p. 31- 58.
5. Lemoine A, Le Devehat C. Déficiences vitaminiques dans les pays industrialisés. Nutrition et Santé Publique. Paris: Technique et Documentation - Lavoisier; 1985. p. 391- 410.
6. Nilson A, Piza J. Food fortification: a tool for fighting hidden hunger. Food and Nutrition Bulletin. 1998;19(1):49-60.
7. de Benoist B, McLean E, Egli I, Cogswell M. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO global databases on anaemia. Geneva, Switzerland: WHO/CDC; 2008.
8. de Almeida CAN, Crott GCI, Ricco RG, Del Ciampo LA, Dutra-de-Oliveira JE, Cantolini A. Control of iron-deficiency anaemia in Brazilian preschool children using iron-fortified orange juice. Nutrition research (New York, NY). 2003;23(1):27-33.
9. Pradilla A. Información y comentarios sobre fortificación de alimentos. 2009.
10. Nestel P, Davidsson L. Anemia, deficiencia de hierro y anemia ferropriva. Washington, DC - USA: Grupo Consultor Internacional de Anemia Nutricional; 2002.
11. ICBF. Encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 2005.
12. Roberts LJ. Fortification in a General Program for Better Nutrition. The Milbank Memorial Fund Quarterly. 1939 Jul.;17(3):230-40.
13. Mueller M. Protein Supplements: AID Focuses on Background Problems. Science. 1968;161(841):555-6.
14. Darnton-Hill I. Overview: Rationale and elements of a successful food-fortification programme. Food and Nutrition Bulletin. 1998;19(2):92-100.
15. Boccio JR, Monteiro JB. Fortificación de alimentos con hierro y zinc: pros y contras desde un punto de vista alimenticio y nutricional. Revista de Nutrição. 2004;17:71-8.
16. Scrimshaw NS. La Fortificación de Alimentos: Una Estrategia Nutricional Indispensable. Anales Venezolanos de Nutrición. 2005;18(1):64-8.
17. FCH/NU. Código de prácticas para la fabricación de premezclas alimenticias. In: Kim S, editor. Washington D.C.: Área de Salud Familiar y Comunitaria. Unidad de Nutrición. Organización Panamericana de la Salud 2005.
18. Richardson DP. The addition of nutrients to foods. Proceedings of the Nutrition Society. 1997 Nov.;56:807-25.
19. Dary O, Freire W, Kim S. Compuestos de hierro para la fortificación de alimentos: guías para América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2002.
20. Boccio JR, Zubillaga MB, Caro RA, Gotelli CA, Gotelli MJ, Weill R. A New Procedure to Fortify Fluid Milk and Dairy Products with High-Bioavailable Ferrous Sulfate. Nutrition Reviews. 1997;55(6):240-6.
21. Gaucheron F. Iron fortification in dairy industry. Trends in Food Science & Technology. 2000;11(11):403-9.
22. CAA. Res 1505, 10.08.88. Buenos Aires, Argentina: Código Alimentario Argentino; 1988.
23. Kleiman E, Moreno C, Martinez ML, Moser A, Cremona MdC, Rivera MJ, et al. Alimentos de Regimen o Dietéticos. Buenos Aires, Argentina 2005.
24. Olivares M. AB, Ros B. G, Bernal C. MJ, Martínez G. C, Periago C. MJ. Estimación de la ingesta y necesidades de enriquecimiento de folatos y ácido fólico en alimentos. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 2005;55(1):5-14.
25. Gaitán C D, Olivares G M, Arredondo O M, Pizarro A F. Biodisponibilidad de hierro en humanos. Revista chilena de nutrición. 2006;33:142-8.
26. Cortes R. M, Chiralt B. A, Puente D. L. Alimentos funcionales: una historia con mucho presente y futuro. VITAE. 2005;12, No. 01, Sep. 2004-Mar. 2005(1):5-14.
27. Maubois JL, Mocquot G, Vassal L, inventors; A method for processing milk and dairy products. France patent 2052.121. 1969.
28. Taylor AE. Retention, Restoration, and Fortification of Vitamins in Foodstuffs. The Milbank Memorial Fund Quarterly. 1939;17(3):255-62.
29. Sebrell WH. The Public Health Aspects of the Fortification of Foods with Vitamins and Minerals. The Milbank Memorial Fund Quarterly. 1939;17(3):241-7.
30. Sebrell WH. Enrichment - A public health approach to better nutrition. Public Health Reports. 1953;68(8):741-6.
31. Weckel KG. Vitamin D in Milk-A Review. Journal of dairy science. 1941;24(5):445-62.
32. Murneek AE. Vitamins in our food. Science. 1944;100(2608):557-62.
33. Elvehjem CA. Seven decades of nutrition. Science. 1949;109(2832):354-8.
34. Nestlé. Fortificación de Alimentos. Boletín Informativo: Nutrición & Salud. 2004;14(5).
35. Ziegler E. Fluoridation of milk [Über die Milchfluorierung]. Bulletin der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften. 1956;12(6):466-80.
36. CCDC. Leche enriquecida con Flúor: Efectiva prevención de caries en los escolares. Colegio de Cirujano Dentistas de Chile. 2008;13/08/2008.
37. Ilic DB, Ashoor SH. Stability of Vitamins A and C in Fortified Yogurt. Journal of dairy science. 1988;71(6):1492-8.

COMPONENTES - CADENAS PARA CINTAS TRANSPORTADORAS PARTES DE MAQUINAS - REDUCTORES

Cadenas de tabillas en acero inoxidable y plásticas / Manijas de agarre y ajuste (tipo cruke) / Perillas de ajuste, bisagras plásticas / Respuestas y accesorios para cintas transportadoras

Reductores, motorreductores y variadores de velocidad mecánicos. Motores eléctricos trifásicos IP 66 normalizados y especiales

Aprobadas por
FDA y USDA

Rodríguez Pena 3946 (calle 22) Villa Lynch - San Martín
Tel : (011) 4713-8527 - Fax: (011) 4713-8536 - iso@sinecta.com.ar - www.iso-online.com.ar

38. Hekmat S, McMahon DJ. Manufacture and Quality of Iron-Fortified Yogurt. *Journal of dairy science*. 1997;80(12):3114-22.
39. Ruiz Rivera JA, Ramirez Matheus AO. Elaboración de yogurt con probióticos (*Bifidobacterium* spp. y *Lactobacillus acidophilus*) e inulina. *Revista de la Facultad de Agronomía*. 2009;26(2):223-42.
40. Fernández-Garía E, McGregor JU, Traylor S. The Addition of Oat Fiber and Natural Alternative Sweeteners in the Manufacture of Plain Yogurt. *Journal of dairy science*. 1998;81(3):655-63.
41. Aportela-Palacios A, Sosa-Morales ME, Vélez Ruiz JF. Rheological and physicochemical behavior of fortified yogurt, with fiber and calcium. *Journal of Texture Studies*. 2005;36(3):333-49.
42. Staffolo MD, Bertola N, Martino M, Bevilacqua yA. Influence of dietary fiber addition on sensory and rheological properties of yogurt. *International Dairy Journal*. 2004;14(3):263-8.
43. Fox PF, McSweeney PLH. Cheese: An Overview. In: PF. Fox, PLH McSweeney, TM. Cogan, Guinee T, editors. *Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology*; Academic Press; 2004. p. 1-18.
44. Encuesta Anual Manufacturera. Bogotá, Colombia 2007; Available from: <http://190.25.231.249/encuestas/eam/index.htm>.
45. Sadler AM, Lacroix DE, Alford JA. Iron Content of Baker's and Cottage Cheese Made from Fortified Skim Milks. *Journal of dairy science*. 1973;56(10):1267-70.
46. Zhang D, Mahoney AW. Effect of Iron Fortification on Quality of Cheddar Cheese. *Journal of dairy science*. 1989;72(2):322-32.
47. Zhang D, Mahoney AW. Iron Fortification of Process Cheddar Cheese. *Journal of dairy science*. 1991;74(2):353-8.
48. Zhang D, Mahoney AW. Bioavailability of Iron-Milk-Protein Complexes and Fortified Cheddar Cheese. *Journal of dairy science*. 1989;72(11):2845-55.
49. Zhang D, Mahoney AW. Effect of Iron Fortification on Quality of Cheddar Cheese. 2. Effects of Aging and Fluorescent Light on Pilot Scale Cheeses. *Journal of dairy science*. 1990;73(9):2252-8.
50. Rice WH, McMahon DJ. Chemical, Physical, and Sensory Characteristics of Mozzarella Cheese Fortified Using Protein-Chelated Iron or Ferric Chloride. *Journal of dairy science*. 1998;81(2):318-26.
51. Jackson S, Lee KiC DPJ, 4-7. Fortification of Cheese with Microencapsulated Iron. *Cultured dairy products journal*. 1992;27:4-7.
52. Sweeney MA, Ashoor SH. Fortification of Cottage Cheese with Vitamins A and C. *Journal of dairy science*. 1989;72(3):587-90.
53. Banville C, Vuilleumard JC, Lacroix C. Comparison of different methods for fortifying Cheddar cheese with vitamin D. *International Dairy Journal*. 2000;10(5-6):375-82.
54. Upreti P, Mistry VV, Warthesen JJ. Estimation and Fortification of Vitamin D3 in Pasteurized Process Cheese. *Journal of dairy science*. 2002;85(12):3173-81.
55. Gardiner G, Stanton C, Lynch PB, Collins JK, Fitzgerald G, Ross RP. Evaluation of Cheddar Cheese as a Food Carrier for Delivery of a Probiotic Strain to the Gastrointestinal Tract. *Journal of dairy science*. 1999;82(7):1379-87.
56. Blanchette L, Roy D, Bélanger G, Gauthier SF. Production of Cottage Cheese Using Dressing Fermented by *Bifidobacteria*. *Journal of dairy science*. 1996;79(1):8-15.
57. Blanchette L, Roy D, Gauthier SF. Production of Cultured Cottage Cheese Dressing by *Bifidobacteria*. *Journal of dairy science*. 1995;78(7):1421-9.
58. Jaramillo-Flores ME, Flores M, Hernández-Sánchez H. Survival of *Bifidobacterium bifidum* during the elaboration of a low-fat spreadable fresh cheese. 2002 Annual Meeting and Food Expo; Anaheim, California: IFT; 2002. p. 103.
59. Ramos L, Gallardo Y, Ortega O, Del Real E, Paz T. Elaboración de Queso Crema Probiótico (*L. casei*), Bajo en Grasa, Adicionado con Inulina y Saborizado. VII Congreso Nacional de Ciencia de los Alimentos y III Foro de Ciencia y Tecnología de Alimentos; Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato - Universidad Autónoma de Nuevo León; 2005. p. 55-62.
60. Paván V. A, López-Malo Vigil A, Sosa M. ME, Vélez R. JF. Viabilidad de *Lactobacillus acidophilus* en queso tipo Cheddar en presencia de goma de algarrobo. VII Congreso Nacional de Ciencia de los Alimentos y III Foro de Ciencia y Tecnología de Alimentos; Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato - Universidad Autónoma de Nuevo León; 2005. p. 108-13.
61. Naranjo M. JC. Efecto de los probióticos *Lactobacillus acidophilus* y *Bifidobacterium bifidum* en las características físico-químicas y sensoriales de queso Cheddar Zamorano. Tegucigalpa, Honduras: Zamorano; 2008.
62. Dinakar P, Mistry VV. Growth and Viability of *Bifidobacterium bifidum* in Cheddar Cheese. *Journal of dairy science*. 1994;77(10):2854-64.
63. Navarrete M. CE. Efecto del cultivo probiótico *Lactobacillus paracasei* subsp. *paracasei* sobre la maduración de Gauda reducido en grasa. Valdivia - Chile: Universidad Austral de Chile; 2007.
64. Flores G. EJ. Evolución de la Maduración de Queso Gauda Semidescremado con Adición de Cultivo Probiótico *Lactobacillus paracasei* subsp. *paracasei* y del Prebiótico Inulina. Valdivia, Chile: Universidad Austral de Chile; 2008.
65. Hinrichs J. Incorporation of whey proteins in cheese. *International Dairy Journal*. 2001;11(4-7):495-503.
66. Delisle J, Zee JA, Amiot J, Doré F, Marin J, Boily N. Effect of whey proteins and lipids incorporated into cheese on calcium bioavailability in ovariectomized rats. *International Dairy Journal*. 1997;7(4):243-7.
67. Lebeuf Y, Lacroix C, Paquin P. Effect of incorporation of denatured and microparticulated whey protein in young Cheddar cheese. *Lait*. 1998;78(3):303-18.
68. Yun JJ, Barbano DM, Larose KL, Kindstedt PS. Mozzarella Cheese: Impact of Nonfat Dry Milk Fortification on Composition, Proteolysis, and Functional Properties. *Journal of dairy science*. 1998;81(1):1-8.

Homogenizadores Italianos HPM

TEKNO-AR

Conformes a la norma de la comunidad europea y disponibles para capacidades que van de 10 a 20.000 litros/hora. Para todos los fluidos producidos a temperaturas entre 0 y 160°C.

Av. Belgrano 808 (2000) Rosario - Argentina - Tel: (54 341) 44 0 80/449 5575 - teknoar@teknoar.com.ar - www.teknoar.com.ar